

INTENSIV AKVAKULTURA SHAROITIDA KARP (*Cyprinus carpio L*) BALIG‘INI YETISHTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Ergashev Xurshid Baxodirovich, ²Solieva Mehruza Rasul qizi, ³Tashkenbayeva Arujan Asatullayevna

¹TDAU assistenti, ²TDAU talaba,

³Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filiali, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada intensiv akvakultura sharoitida karp balig‘ini yetishtirish texnologiyasi, uning afzalliklari va samaradorligi yoritiladi. Karp (*Cyprinus carpio L*) – tez o‘sadigan va turli sharoitlarga moslasha oladigan baliq turi bo‘lib, intensiv tizimda yuqori mahsuldorlikka ega ekanligi bayon etilgan. Yetishtirish jarayonida suv sifati, optimal harorat (23-26°C), suvda erigan kislorod miqdori (5-7 mg/l) va yuqori sifatli yem bilan ta‘minlash muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Baliq, karp, *Cyprinus carpio L*, intensiv, o‘shish, rivojlanish, oziqlanish, hovuz.

Аннотация. В данной статье рассматривается технология выращивания карпа (*Cyprinus carpio L*) в условиях интенсивной аквакультуры, его преимущества и эффективность. Карп – это быстрорастущая и адаптируемая к различным условиям рыба, обладающая высокой продуктивностью при интенсивном выращивании. В процессе разведения важную значение имеют соблюдение параметры качества воды, включая оптимальную температуру (23-26°C), уровень кислорода (5-7 мг/л) и высококачественные корма.

Ключевые слова: Рыба, карп, интенсивный, рост, развитие, питание, пруд.

Abstract. This article discusses the technology of carp (*Cyprinus carpio L*) farming in intensive aquaculture conditions, along with its advantages and efficiency. Carp is a fast-growing and highly adaptable fish species that demonstrates high productivity in intensive systems. During the cultivation process, water quality parameters, including optimal temperature (23–26°C), oxygen levels (5–7 mg/L), and high-quality feed, play a crucial role.

Keywords: fish, Carp, *Cyprinus carpio L*, Intensive, Growth, Development, Feeding, Pond.

Dunyo aholisining tez sur‘atlarda oshib borishi natijasida ularni oziq - ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash muammosini keltirib chiqardi. Okean va dengizlardan baliq ovlash hajmi o‘zining kritik nuqtasiga yaqinlashib qolgan va baliq ovlash hajmini yanada oshirish bu qimmatbaho zahiraning qayta tiklanmas holatga kelib yo‘q bo‘lib ketishiga olib keladi. Qolaversa, O‘zbekiston dunyo oken va dengizlaridan juda olisda joylashganligi sababli o‘zida mavjud bo‘lgan ichki sub havzalaridan baliq ovlash va baliq yetishtirishga majbur edi. 1980 yillargacha baliq asosan Orol dengizidan ovlangan bo‘lib uning hajmi yiliga 25-30 ming tonnani tashkil etgan. Orol dengizi qurib baliqchilik ahamiyatini yo‘qotgandan keyin mamlaktimizda baliq yetishtirish hajmi keskin kamayib ketgan va 2009 yilgacha 1-9 ming tonnani tashkil etgan. 2009 yildan boshlab baliqchilik sohasiga davlat dasturidagi loyihalarni jalb qilinib respublikamizda karpsimon baliqlar hovuz polikulturasini rivojlantirish, baliq mahsuldorligini oshirish, hovuzlarni organik va mineral o‘g‘itlash orqali

tabiiy ozuqa bazasini rivojlantirish borasida muayyan darajada ijobiy ishlar amalga oshirilishi natijasida baliq yetishtirish hajmi yildan yilga oshib 2016 yilda 16 ming tonnaga yetgan. Biroq, bu ko'rsatkich ham Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan bir kishi tomonidan bir yilda iste'mol qilishi lozim bo'lgan meyordan juda kam. Bu tashkilot tomonidan sog'lom o'sish uchu har bir odam yiliga 12-16 kg baliq va baliq mahsulotlarini iste'mol qilishi kerakligidan kelib chiqadigan bo'lsak mamalakatimiz aholisining bugungi ehtiyoji 360-480 ming tonnani tashkil etadi. Shu sababli ham 2017 yildan boshlab respublikamiz Prezidenti tomonidan baliqchilik tarmog'ini qo'llab quvvatlash bo'yicha bir qator qarorlar chiqarildi va baliqchilik sohasida bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi jumladan, 2017 yil 1-maydagi PQ-2939-sonli “Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi dastlabki qarorda baliqchilik sohasida kadrlar tayyorlashga, 2018-yilning 6-noyabrdagi PQ-4005 sonli “Baliqchilik soxasini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarorida esa baliq yetishtirishda bosqichma-bosqich intensiv tizimlarga o'tish, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “suv zahiralari boshqarish tizimini tubdan isloh qilish”, “chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 hissa oshirish” shuningdek, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni yetishtirish va eksport salohiyatini oshirish”, “ilg'or fan yutuqlari va innovatsiyalar asosida qishloq xo'jaligi xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish” bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda sanoat baliqchiligi texnologiyalarini rivojlantirish, suvning sifat ko'rsatkichlari muammosini hal qilishga yordam beradigan, qo'shimcha qiymat zanjirini ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda baliq yetishtirishning yarim intensiv va intensiv tizimlarida karp (*Cyprinus carpio L*) asosiy obyekt sanalganligi sababli bu baliqni turli tizimlarda yetishtirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan.

Respublikamiz sharoitida baliq yetishtirish hajmini yaqin kelajakda sezilarli tarzda oshirishga, O'zbekistonning keskin - kontinental qurg'oqchil iqlim sharoitida turning biologiyasini hisobga olish va muayyan sharoitli suv havzalarida baliq yetishtirish texnologiyalarini rivojlantirish yo'lga qo'yilmoqda jumladan, yaylov akvakulturasini rivojlantirishda eng istiqbolli turlardan biri bo'lgan karp balig'ini ko'paytirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda karp balig'i tanasining standard uzunligi 3 yoshida 38 sm ga yetishi aniqlangan. Odatda karp balig'i ikki yillik siklda tovar balig'i holatigacha yetkaziladi. Biroq, karp balig'ini yopiq suv ta'minoti qurilmalarida harorat dasturlarini qo'llash orqali mavsumdan tashqari ko'paytirish hisobiga bir yil davomida 1 kg gacha yetkazish imkoniyti mavjudligi aniqlangan.

Karp balig'ini intensiv tizimning baliqchilik qafaslarida yetishtirish bo'yicha olib borgan tajribalarimiz natijasida, karp baliqlari 3 oy davomida sezilarli darajada o'sganligi aniqlandi (1 - jadval). Iyun oyining boshida qafaslarda karp baliqlarining o'rtacha individual tana vazni 92 grammni tashkil etdi (shuni ta'kidlash kerakki, ushbu baliqlar aprel oyining boshidan tadqiqotlar boshlanishidan oldin ushbu qafaslarda yetishtirilgan), avgust oyining oxiriga kelib baliqlar deyarli 500 grammgacha o'sdi (bu endi tovar baliq). Karp baliqlarining qafasdagi nisbiy o'sish ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratamiz. Baliqlar o'rtacha 4,1 g/sutka tezlikda o'sdi. Bu 2% atrofida bo'lgan nisbiy o'sish sur'atini yaqqol tavsiflaydi. Karp uchun tayyorlanadigan ozuqalarda oqsil miqdori osyotr yoki losos ozuqalariga qaraganda kamroq bo'ladi (losos ozuqalarida oqsil miqdori 40% ni, ratsion biomassasiga nisbatan sutkasiga 3% ni va nisbiy o'sish tezligi sutkasiga 2,5% ni tashkil etadi). Qayd etilganlar tog'oldi suv omborida ham karp balig'ini

sadoklarda yetishtirishni umumiy biologik va iqtisodiy nuqtayi nazardan istiqbolli qiladi. Shunday qilib, qafasdagi tovar karp balig‘i uchun bizning tajribamizda mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlarda o‘rtacha o‘shish sur‘ati yuqori bo‘ldi.

1 - jadval.

Baliqchilik qafaslarida karp baliqlarining yoz davrida o‘shish ko‘rsatkichlari
 (o‘stirish tig‘izligi 60 dona/m³)

<i>Ko‘rsatkichlar</i>	Ko‘rsatkichlar misqori
Tanasining boshlang‘ich vazni, g	92
Tanasining tajriba yakunidagi vazni, g	484
Tanasi vaznining o‘shishi, g (dw)	392
Tajribalar davomiyligi, kun	95
Tana vazning o‘shish tezligi, g/kun	4,1
SGR, %/kun	1,75

Baliqchilar uchun ozuqa sifati va uni utilizatsiya qilishning ozuqa koeffitsiyenti kabi ko‘rsatkichi juda muhim hisoblanadi. Bizning tajribamizda ozuqa koeffitsiyenti o‘rtacha 1,4 ni tashkil etdi. Ya‘ni, baliqchi 1,4 tonna yem berib 1 tonna tovar baliq oladi. Bu protein miqdori 35% bo‘lgan karp ozuqasi ekanligini hisobga olsak, bu ko‘rsatkich xususiy fermerlar uchun juda istiqbolli hisoblanadi (1-jadval). Protein ozuqaning asosiy tarkibiy qismi (shu jumladan uning narxi) bo‘lganligi sababli, baliqchilikda oqsildan foydalanish samaradorligiga (PER) katta e‘tibor qaratilmoqda. Biz ushbu ko‘rsatkichni ham hisoblab chiqdik va uning yuqori qiymatini qayd etamiz. Bizning holatda ozuqa tarkibidagi protein miqdori 30% bo‘lib, har bir baliqqa berilgan ozuqa miqdori ma‘lum, ko‘rsatilgan ozuqa miqdori o‘rtacha baliq olgan oqsillarning umumiy og‘irligini hisoblash imkonini beradi. Karplar biz foydalanadigan ozuqalar tarkibidagi protein og‘irlik birligini olishda 2,4 marta o‘sdi. Ko‘rsatkich juda yuqori.

2 - jadval

Baliqchilik qafaslarida karp baliqlarini 60 dona/m³ o‘stirish tig‘izligida yetishtirilgan
 tajribalardagi yemning sifat ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Ko‘rsatkichlar miqdori
Кормовой коэффициент	1,4
PER	2,38

3 - jadval

Tajriba qafaslaridagi karp baliqlari umumiy biomassasining o‘shish natijalari

Ko‘rsatkichlar	Ko‘rsatkichlar miqdori
Qafasdagi baliqlar umumiy biomassasining dastlabki ko‘rsatkichi, g	2760
Qafasdagi baliqlar umumiy biomassasining yakuniy ko‘rsatkichi, g	14530
Qafasdagi karp baliqlari biomassasining o‘shish ko‘rsatkichlari,gr	11770

Baliqchilik qafaslaridagi baliqlar biomassasining o‘shishini alohida ko‘rib chiqish lozim. Ta‘kidlash joizki, biz tajribalarni hajmi 1 m³ bo‘lgan qafaslarda o‘tkazildi. Tajribada o‘stirish tig‘izligi yoz boshida 3 kg/m³ ni tashkil etgan bo‘lsa, sentyabr boshida 12 kg/m³ ga yetdi (1-jadval). 3) O‘zbekiston baliqchilarining ko‘p yillik amaliyotiga ko‘ra, sentyabr - oktyabr oyining birinchi yarmida karp balig‘ining tana vazni va baliqlarning umumiy biomassasi baliqchilik qafaslarida juda yaxshi o‘sadi. Bizning tajriba davomida olgan natijalarimizga ko‘ra,

Tuyabug‘uz suv ombori sharoitida butun vegetatsiya mavsumida (aprel oyining boshidan noyabr oyining o‘rtalarigacha) 40-45 kg/m³ baliq mahsuldorligiga erishish mumkinligini ta’kidlash mumkin. Suv ombori suvining sug‘orish ishlariga olish natijasida suv sathining keskin pasayib ketishi baliqlarga salbiy ta’sir ko‘rsatib stress holatini keltirib chiqarmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1-maydagi PQ-2939-sonli “Baliqchilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yilning 6-noyabrdagi PQ-4005 sonli “Baliqchilik soxasini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-sonli “Baliqchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 18 avgustdagi PQ-81-sonli “Baliqchilik xo‘jaligi ehtiyojlari uchun suv havzalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish hamda baliq ovlash va suv bo‘yi turizmi maskanlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
5. Kamilov B.G., Yuldashov M.A., Kaxramanov B.A., Tadjibaev M.S. “Ixtiologiya” uchebnik. Tashkent. Innovasion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi, 2021 god.-550 s.
6. Kaxramanov B.A., Mullaboev N.R. “Intensiv usulda baliq yetishtirish” Agrobank ATB.- Toshkent: Tasvir nashriyo tui, 2021 yil-96 bet.
7. Khurshid Bakhodirovich Ergashev, Bakhtiyar Ganiyevich Kamilov. “Varyability of ovulated eggs of common carp in uzbekistan environments” Scientific Bulletin of Namangan State University, 2020.